

SANTO STEFANO

RAIBOLINI FRANCESCO DETTO FRANCESCO FRANCIACIA

Bologna (1450 ca. - 1517)

INVENTARIO: 065

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il carattere devozionale della tavola è testimoniato oltre che dalla soluzione del soggetto, anche dall'iscrizione presente sul cartiglio alla base della figura del santo, poggiato ad alcune pietre. Queste, assieme ai rivoli di sangue dalla fronte che ne contornano il viso, rappresentano gli unici riferimenti al martirio avvenuto.

L'iscrizione sembra poter alludere ad una commissione bolognese, tuttavia circa la provenienza dell'opera sappiamo poco tra XV e XVI secolo. Una menzione inventariale lo dice presente nell'abitazione fiorentina di Camillo Borghese (Negro 1998, p. 133). Da questi sarebbe poi arrivato in casa Salviati e da questi a Francesco Borghese presso cui sarebbe stato inventariato nel 1837 (Della Pergola 1955, p. 37). Non è presente nell'elenco fidecommissario, ma è tra le opere scambiate con il creduto *Ritratto di Cesare Borgia* attribuito a Raffaello e venduto al barone Rotschild nel 1891.

Discordanze vi sono anche in relazione alla datazione dell'opera, certamente da riferire al periodo giovanile del Francia, definito da Della Pergola «condotto con una purezza d'animo che si identifica con la quieta religiosità dell'immagine» (Della Pergola 1955, p. 37). La stessa studiosa, seguita poi dalla bibliografia successiva fino a Marzocchi (2008), basandosi su elementi stilistici, data la realizzazione della tavola intorno al 1475, una proposta che collima con le prime opere note del pittore. Venturi metteva in relazione la tavola con la *Crocifissione* della Biblioteca comunale di Bologna e con la *Madonna del Senatore Bianchini* a Berlino, la cui realizzazione è collocata prima del 1485. Rispetto alla prima, Bacchi ha proposto di ravvisarvi «una più sciolta e meno sofferta sintassi quasi ad indicare un progressivo allontanamento da Ercole». Per un avvicinamento agli anni Novanta del XV secolo è anche la descrizione fatta da Marzocchi che, collocando la tavola alla seconda metà degli anni Ottanta del Quattrocento, vi ravvisa «una fusione cromatica meno icastica e più naturale [...] che fa di tale immagine quasi una sorta di passaggio verso le grandi pale degli anni novanta» (Pace Marzocchi 2008, p. 114).

In questi termini il dipinto è spesso preso a modello quale testimonianza della vasta conoscenza della pittura contemporanea da parte dell'artista, probabilmente per mezzo di una visione diretta (Ferrara 1971, p. 87). Da Venturi è sottolineata la «fierezza dell'orafo» nella lenticolare

descrizione quasi 'cesellata' dei contorni della veste del santo martire, che risalta nel rosso steso a grandi pennellate capace di assumere la consistenza dello smalto (Venturi 1893, p. 67). Delicatezze e raffinatezze orafe che fecero la fortuna della pittura del Francia, qui applicate nelle liste gialle incise quasi a bulino e nella dalmatica del santo, per poi avere un richiamo nelle foglie d'acanto delle basi delle colonne poste ai lati e infine un riverbero in quella del parapetto in secondo piano. Certamente il dipinto rappresenta una lungimirante apertura del giovane Raibolini alle novità fiorentine di matrice verrocchiesca, pur mantenendo nel metallico panneggio della veste lo sguardo rivolto alla pittura ferrarese. L'apertura del paesaggio sullo sfondo è definita da De Rinaldis «con gli stessi criteri che hanno guidato l'artista nell'esecuzione del martire in preghiera» (De Rinaldis 1939, p. 42).

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAFIA

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia from the fourteenth to the sixteenth century*, London, 1871 (1912), I, p. 271, n. 3.
- J. Burckhardt, *Der Ciceron*, 1874, p. 928.
- I. Lermolieff (G. Morelli), *Le opere dei Maestri Italiani nelle Gallerie di Monaco, Dresda e Berlino*, 1880 (1886), p.257.
- J. Cartwright, *Mantegna and Francia: the great artists*, London 1881, p. 117.
- A. Venturi, *L'Arte emiliana del Rinascimento. Il Francia*, in "Rassegna emiliana di Storia, Letteratura ed Arte", 1, I, 5, 1888, pp. 8-10.
- I. Lermolieff (G. Morelli), 1889 (1897), *Della pittura italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano, p. 194.
- G. Cantalamessa, *Saggi di critica d'arte: il Francia, gli eredi del Francia, Guido Reni*, Bologna 1890, p. 27.
- A. Venturi, *La pittura bolognese nel secolo XV*, in "Archivio storico dell'Arte", 1, III, 1890, p. 291.
- La Direzione. *Questioni d'Arte*, in "Archivio Storico dell'Arte", V, 1892, p. 4.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 68.
- P. Kristeller, *R. Pinacoteca di Bologna. Nielli del Francia*, in "Le Gallerie Nazionali Italiane Notizie e Documenti", III, 1897, p. 188.
- A. Venturi, *La Galleria Crespi in Milano*, Milano 1900, p. 18.
- G. C. Williamson, *Francesco Raibolini called Francia*, London 1901, pp. 33, 36, 153, fig.XII;
- A. Venturi, *Recensione a George C. Williamson: Francesco Raibolini called Francia*, in "L'Arte", V, I-II, 1902, p. 34.
- T. Gerevich, *Francesco Francia nell'evoluzione della pittura bolognese*, in "Rassegna d'Arte", 8, 1908, p. 121-123.
- E. Gardner, *The Painters of Schools of Ferrara*, London 1911-1912, 1912 p. 216.
- G. Lipparini, *Francesco Francia*, Bergamo 1913, pp. 30-35
- A. Venturi, *Storia dell'Arte italiana. La pittura del Quattrocento*, III, 1914, pp. 857, fig. 634.
- G. Piazzi, *Le opere di Francesco Raibolini, detto il Francia, orefice e pittore*, Bologna 1925, pp. 29, 4.
- A. Venturi, *Studi dal vero attraverso le raccolte artistiche d'Europa*, Milano 1927, pp. 186, 190.
- A. Venturi, *Memorie autobiografiche*, Milano 1927 ca., p. 115.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane*, I, *Regia Galleria Borghese*, Roma, 1928, I, p.182.
- A. Venturi, *La pittura del '400 nell'Emilia*, Bologna 1931, p. 60.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, traduzione di E. Cecchi, Milano 1936, p. 179.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 75.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese*, 1951 (1952, 1954), p. 35.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I Dipinti*, Roma 1955, I, pp. 36-37, n. 47.
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, pp. 104-105.
- L. Grassi, *Piero di Cosimo e il problema della conversione al Cinquecento nella pittura fiorentina ed emiliana*, Roma 1963, p. 202.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I,

London 1968, p. 149.

- C. L. Ragghianti, *Il primo Francia*, in "Musei ferraresi", 1973, p. 10.
- C. Bacchelli De Maria, in *Dizionario Biografico Bolaffi*, V, Torino 1975, p. 134. fig. 163.
- E. Benezit, *Dictionnaire critique et documentaire...*, Paris, (1911-1923), IV, ed.1976, p. 486.
- A. Bacchi, in *Leonardo, il Codice Hammer e la Mappa di Imola*, catalogo della mostra, Firenze 1985, p. 156.
- S. Stagni, "Francesco Francia", in *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, Bologna 1986, p. 9.
- E. Negro, *Francesco Francia e la sua scuola*, Modena 1998, pp. 133-134.

English version

SAINT STEPHEN

RAIBOLINI FRANCESCO CALLED FRANCESCO FRANCIA

Bologna c. 1450. - 1517)

INVENTORY: 065

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The devotional nature of the panel is confirmed not only by the choice of subject, but also by the inscription on the cartouche at the base of the figure of the saint, leaning against some stones. These, together with the trickles of blood from his crown that drip down the side of his face, are the only references to the martyrdom that would take place.

The inscription might imply a commission from Bologna, but little is recorded about the work's provenance between the 15th and 16th centuries. An inventory entry says it was in the Florentine home of Camillo Borghese (Negro 1998, p. 133). It apparently then went to the Salviati household and from there to Francesco Borghese where it was inventoried in 1837 (Della Pergola 1955, p. 37). It does not appear in the Fideicommissary list but is among the works exchanged for the *Portrait of Cesare Borgia*, traditionally attributed to Raphael, and sold to Baron de Rothschild in 1891.

There is also some disagreement as to the dating of the work, though it can definitely be attributed to Francia's youthful period, defined by Della Pergola as "conducted with a purity of soul that is identified with the calm religiosity of the image" (Della Pergola 1955, p. 37). Della Pergola, backed by the subsequent literature up to Marzocchi (2008), dates the execution of the panel on the basis of stylistic elements to around 1475, a date that ties in with the painter's early known works. Venturi related the panel to the *Crucifixion* in the Biblioteca Comunale, Bologna and to the *Senator Bianchini Madonna* in Berlin, which is dated prior to 1485. As regards the former, Bacchi saw in it a "looser and less laboured compositional structure, almost indicating a progressive move away from Hercules". The 1490s also appears in the description given by Marzocchi who, placing the panel in the second half of the 1480s, sees in it "a less figurative and more natural chromatic fusion [...] that makes this image almost a sort of passage towards the great altarpieces of the 1490s" (Marzocchi 2008, p. 114).

The painting is often taken as evidence of the artist's extensive knowledge of contemporary painting, probably through direct observation (Ferrara 1971, p. 87). Venturi emphasises the "pride

of the goldsmith” in the convex, almost “chiselled” depiction of the outline of the martyr saint's robe, which stands out in red, applied with large brushstrokes, almost taking on the consistency of enamel (Venturi 1893, p. 67). The delicacy and refinement, worthy of a goldsmith, that made Francia's painting so successful, here applied in the yellow ornamental strips, etched almost as if by burin, and in the saint's dalmatic. This is then echoed in the acanthus leaves on the bases of the columns at the sides, a motif repeated in the parapet in the middle-ground. The painting shows the young Raibolini's astute openness to the Florentine innovations of the Verrocchio school, while giving, in the metallic drapery of the robes, a nod towards the Ferrara school of painting. The openness of the landscape in the background is expressed, according to De Rinaldis “with the same criteria that guided the artist in the execution of the martyr at prayer” (De Rinaldis 1939, p. 42).

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAPHY

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia from the fourteenth to the sixteenth century*, London, 1871 (1912), I, p. 271, n. 3.
- J. Burckhardt, *Der Ciceron*, 1874, p. 928.
- I. Lermolieff (G. Morelli), *Le opere dei Maestri Italiani nelle Gallerie di Monaco, Dresda e Berlino*, 1880 (1886), p.257.
- J. Cartwright, *Mantegna and Francia: the great artists*, London 1881, p. 117.
- A. Venturi, *L'Arte emiliana del Rinascimento. Il Francia*, in “Rassegna emiliana di Storia, Letteratura ed Arte”, 1, I, 5, 1888, pp. 8-10.
- I. Lermolieff (G. Morelli), 1889 (1897), *Della pittura italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano, p. 194.
- G. Cantalamessa, *Saggi di critica d'arte: il Francia, gli eredi del Francia, Guido Reni*, Bologna 1890, p. 27.
- A. Venturi, *La pittura bolognese nel secolo XV*, in “Archivio storico dell'Arte”, 1, III, 1890, p. 291.
- La Direzione. *Questioni d'Arte*, in “Archivio Storico dell'Arte”, V, 1892, p. 4.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 68.
- P. Kristeller, *R. Pinacoteca di Bologna. Nielli del Francia*, in “Le Gallerie Nazionali Italiane Notizie e Documenti”, III, 1897, p. 188.
- A. Venturi, *La Galleria Crespi in Milano*, Milano 1900, p. 18.
- G. C. Williamson, *Francesco Raibolini called Francia*, London 1901, pp. 33, 36, 153, fig.XII;
- A. Venturi, *Recensione a George C. Williamson: Francesco Raibolini called Francia*, in “L'Arte”, V, I-II, 1902, p. 34.
- T. Gerevich, *Francesco Francia nell'evoluzione della pittura bolognese*, in “Rassegna d'Arte”, 8, 1908, p. 121-123.
- E. Gardner, *The Painters of Schools of Ferrara*, London 1911-1912, 1912 p. 216.
- G. Lipparini, *Francesco Francia*, Bergamo 1913, pp. 30-35
- A. Venturi, *Storia dell'Arte italiana. La pittura del Quattrocento*, III, 1914, pp. 857, fig. 634.
- G. Piazzini, *Le opere di Francesco Raibolini, detto il Francia, orefice e pittore*, Bologna 1925, pp. 29, 4.
- A. Venturi, *Studi dal vero attraverso le raccolte artistiche d'Europa*, Milano 1927, pp. 186, 190.
- A. Venturi, *Memorie autobiografiche*, Milano 1927 ca., p. 115.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane*, I, *Regia Galleria Borghese*, Roma, 1928, I, p.182.
- A. Venturi, *La pittura del '400 nell'Emilia*, Bologna 1931, p. 60.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, traduzione di E. Cecchi, Milano 1936, p. 179.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 75.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese*, 1951 (1952, 1954), p. 35.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I Dipinti*, Roma 1955, I, pp. 36-37, n. 47.
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, pp. 104-105.
- L. Grassi, *Piero di Cosimo e il problema della conversione al Cinquecento nella pittura fiorentina ed emiliana*, Roma 1963, p. 202.

- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 149.
- C. L. Raghianti, *Il primo Francia*, in "Musei ferraresi", 1973, p. 10.
- C. Bacchelli De Maria, in *Dizionario Biografico Bolaffi*, V, Torino 1975, p. 134. fig. 163.
- E. Benezit, *Dictionnaire critique et documentaire...*, Paris, (1911-1923), IV, ed.1976, p. 486.
- A. Bacchi, in *Leonardo, il Codice Hammer e la Mappa di Imola*, catalogo della mostra, Firenze 1985, p. 156.
- S. Stagni, "Francesco Francia", in *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, Bologna 1986, p. 9.
- E. Negro, *Francesco Francia e la sua scuola*, Modena 1998, pp. 133-134.

VINCENZI DESIDERII VENTRI
FRANCISCI EXHEMPTORIS MANTUANI